

ACÇÃO ALIMENTAR: ASPECTOS JURÍDICOS E A PENA CIVIL DE PRISÃO PARA O DEVEDOR

MAINTENANCE ACTION: LEGAL ASPECTS AND THE CIVIL PENALTY OF IMPRISONMENT FOR THE DEBTOR

Pedro Lucas da Silva Santos¹

José Alexandre de Sousa Júnior²

Resumo: O presente artigo visa analisar os aspectos jurídicos relacionados à ação alimentar, com foco na controvérsia em torno da aplicação da pena civil de prisão para o devedor. O objetivo geral é investigar a viabilidade e a eficácia dessa medida coercitiva no contexto da garantia do direito à alimentação, considerando sua compatibilidade com os princípios constitucionais e sua efetividade na prática. Para alcançar esse objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: examinar o arcabouço legal que regula a obrigação alimentar, investigar os fundamentos e limites da pena civil de prisão, analisar os possíveis impactos sociais e jurídicos da aplicação dessa medida e avaliar alternativas para garantir o cumprimento das obrigações alimentares de forma mais eficaz e humanizada. A justificativa para a realização deste estudo reside na relevância social e jurídica do tema, uma vez que a questão alimentar está intrinsecamente ligada à garantia dos direitos fundamentais e à proteção da dignidade humana. Diante da crescente incidência de inadimplência alimentar e das controvérsias envolvendo a aplicação da pena civil de prisão, torna-se imprescindível uma reflexão aprofundada sobre os mecanismos disponíveis para assegurar o direito à alimentação, buscando conciliar a necessidade de cobrança eficaz das dívidas com o respeito aos princípios de humanidade e proporcionalidade. A metodologia bibliográfica foi adotada como principal estratégia de pesquisa, envolvendo a consulta a obras doutrinárias, legislação pertinente, jurisprudência e estudos acadêmicos relevantes sobre o tema. A análise crítica e comparativa dessas fontes permitiu uma abordagem multidisciplinar e aprofundada dos aspectos jurídicos, sociais e éticos relacionados à ação alimentar e à pena civil de prisão para o devedor.

Palavras-chave: Alimentos, Prisão Civil, Devedor, Ação

Abstract: This article aims to analyze the legal aspects related to food actions, focusing on the controversy surrounding the application of the civil penalty of imprisonment for the debtor. The general objective is to investigate the feasibility and effectiveness of this coercive measure in the context of guaranteeing the right to food, considering its compatibility with constitutional principles and its effectiveness in practice. To achieve this objective, the following specific objectives were established: examine the legal framework that regulates the maintenance obligation, investigate the foundations and limits of the civil prison sentence, analyze the possible social and legal impacts of applying this measure and evaluate alternatives to guarantee the fulfilling food obligations in a more effective and humane way. The justification for carrying out this study lies in the social and legal relevance of the topic, since the food issue is intrinsically linked to the guarantee of fundamental rights and the protection of human dignity. Given the growing incidence of food default and the controversies surrounding the application of the civil prison sentence, it is essential to reflect in depth on the mechanisms available to ensure the right to food, seeking to reconcile the need for effective debt collection with respect for principles of humanity and proportionality. The bibliographic methodology was adopted as the main research strategy, involving consultation of doctrinal works, relevant legislation, jurisprudence and relevant academic studies on the topic. The critical and comparative analysis of these sources allowed a multidisciplinary and in-depth approach to the legal, social and ethical aspects related to the maintenance action and the civil prison sentence for the debtor.

Keywords: Food, Civil Prison, Debtor, Action

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: pedro.aluno2020@outlook.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: josealexandre@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A questão dos alimentos ocupa um lugar de grande relevância no âmbito do Direito, estando diretamente ligada ao direito à vida, à dignidade e à solidariedade familiar. A obrigação alimentar não apenas assegura o sustento das pessoas, mas também resguarda princípios fundamentais inscritos em nossa Constituição.

Este trabalho examinou os aspectos decorrentes da execução da prestação de alimentos, assim como a possibilidade de prisão civil do executado. É importante destacar, as leis que regem a obrigação de pagamento de pensão alimentícia no Brasil e analisar as implicações legais em caso de inadimplemento e os mecanismos de execução.

A prisão civil reflete a sensibilidade intrínseca a esse tema, que envolve questões vitais relacionadas à subsistência e à dignidade das pessoas. A prisão civil, como uma forma de coerção, é empregada para garantir o cumprimento da obrigação alimentar, sempre buscando conciliar os interesses do credor e do devedor.

Portanto, está ressaltada a centralidade da questão alimentar no universo jurídico e a importância da prisão civil como um meio de execução dessa obrigação, enfatizando que sua aplicação deve ser criteriosa e reservada aos casos em que seja absolutamente necessário para a proteção do direito à vida e à dignidade das partes envolvidas.

Diante desse cenário, surge a seguinte pergunta de partida para esta pesquisa: Quais as evidências científicas sobre os aspectos jurídicos envolvidos na ação alimentar, aliados à aplicação da pena civil de prisão, impactam a efetividade e justiça do sistema de cumprimento das obrigações alimentares no contexto jurídico brasileiro?

A justificativa deste estudo reside na relevância de compreender e abordar a questão da prisão civil de devedores de pensão alimentícia como uma preocupação relevante e atual nos sistemas jurídicos brasileiros.

O objetivo principal desta pesquisa é analisar as evidências científicas sobre os aspectos jurídicos envolvidos na ação alimentar, aliados à aplicação da pena civil de prisão, impactam a efetividade e justiça do sistema de cumprimento das obrigações alimentares no contexto jurídico brasileiro. Simplificando em objetivos específicos, pretende-se: descrever as condições jurídicas que justificam a prisão alimentícia no direito brasileiro; comentar jurisprudências dos tribunais superiores sobre a prisão civil do devedor de alimentos; e analisar o processo de cumprimento de sentença da ação de alimentos.

Diante desse contexto, esta pesquisa tem foco para contribuir com a prevenção de conflitos familiares, educação jurídica da população, destacando sua importância e proporcionando uma contribuição significativa ao entendimento e à discussão dessas questões jurídicas fundamentais.

2 CONDIÇÕES JURÍDICAS QUE JUSTIFICAM A PRISÃO ALIMENTÍCIA NO DIREITO BRASILEIRO.

A prisão alimentícia é uma medida jurídica estabelecida no Direito brasileiro para assegurar o cumprimento de obrigações alimentares, especialmente em casos de inadimplência por parte do devedor. No contexto legal, as condições que justificam a prisão alimentícia são delineadas com o objetivo primordial de proteger os direitos fundamentais, especialmente o direito à alimentação, o qual é garantido pela Constituição Federal.

Nesse sentido, a legislação brasileira estabelece critérios claros para a aplicação dessa medida, considerando diversos aspectos, como a capacidade financeira do devedor, a necessidade do alimentando e o princípio da proporcionalidade, visando sempre garantir uma solução equilibrada e justa para as partes envolvidas.

Segundo Paula (2019) o princípio da liberdade, representado pelo direito de ir e vir, destaca-se como um dos valores mais significativos para o indivíduo. No entanto, a prisão por dívida, dotada de caráter coercitivo, emerge como uma medida que restringe temporariamente essa liberdade. Esse procedimento é estabelecido por meio de decreto prisional, compelindo o devedor a satisfazer suas obrigações. A libertação ocorre mediante a quitação do débito ou ao término do prazo estipulado para a prisão. Importante ressaltar que essa prática não configura uma pena em si, mas, sim, um meio de coerção destinado a induzir o devedor ao pagamento da prestação alimentícia. Nesse contexto, é aceita a concessão temporária de um direito em prol do cumprimento de outro. (Paula, 2019).

Conforme Gagliano (2021) a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto n. 678/92. Essa convenção estabelece que a prisão civil é uma medida excepcional, permitida apenas em casos de débito alimentar. A prisão civil, decorrente do inadimplemento voluntário e inescusável por parte do devedor da obrigação alimentar, tem como objetivo assegurar a subsistência do alimentando. Essa medida é considerada necessária, uma vez que muitos devedores só cumprem suas obrigações quando confrontados com a iminência da prisão.

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante abrange as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem durante o curso do processo. Essa abordagem é respaldada por Didier Júnior et al. (2016, p. 724):

Somente é possível ser decretada a prisão civil no cumprimento de sentença do art. 528 do CPC. Não pagas as três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução ou qualquer outra que se vencer a partir do ajuizamento da execução, deverá ser decretada a prisão (art. 528, §7º, CPC). Não se deve decretar a prisão relativamente a prestações anteriores às 3 últimas que antecederam o ajuizamento da execução. É que o devedor não pode prejudicar-se pela demora do credor em executar.

Em suma, as condições jurídicas que embasam a prisão alimentícia no Direito brasileiro refletem a preocupação do ordenamento jurídico em garantir o direito à subsistência e dignidade dos alimentandos. Ao estabelecer critérios objetivos e proporcionais para a aplicação dessa medida, busca-se não apenas compelir o devedor a cumprir com suas obrigações financeiras, mas também preservar a integridade física e emocional daqueles que dependem desses recursos para sua manutenção.

Dessa forma, a prisão alimentícia é concebida como uma ferramenta jurídica que visa equilibrar os interesses das partes envolvidas, assegurando o acesso à justiça e promovendo a efetivação dos direitos fundamentais no contexto das relações familiares.

3 POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Segundo as notícias do IBDFAM (2021) o credor das verbas alimentares possui a opção de escolher entre duas medidas legais: o rito da penhora de patrimônio ou a prisão civil. No entanto, essas medidas são consideradas excludentes pela legislação. Recentemente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deliberou sobre a possibilidade de aceitar a penhora contra o devedor de alimentos sem a necessidade de converter a prisão civil.

Em um cenário em que persiste a pandemia de covid-19, a decisão do tribunal permitiu que o judiciário obrigue a penhora em dinheiro contra o devedor sem a exigência de converter o rito da prisão civil para o da penhora patrimonial. Tal decisão fundamentou-se na proibição da prisão civil por falta de pagamento de alimentos no Distrito Federal (IBDFAM, 2021).

Quando a penhora de bens se revelar infrutífera, o magistrado tem a prerrogativa de ordenar o bloqueio da conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do devedor de alimentos, conforme delineado pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Auler,2020). Nesse contexto, Conrado Paulino da Rosa esclarece:

Uma medida bastante eficaz nas execuções é a possibilidade da penhora de eventuais saldos de FGTS e PIS, no caso de não quitação do débito. Tal entendimento tem por base as recentes descrições do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento de que o FGTS e o PIS podem e devem ser utilizados para o adimplemento de verbas alimentares, uma vez que se deve priorizar e resguardar o direito à vida, à dignidade e aos alimentos (Rosa, 2016, p.449).

Segundo Theodoro Júnior (2020), a prisão civil não funciona como um meio de execução, mas sim de coação. Portanto, os bens do devedor podem ser penhorados, e os demais atos executivos podem prosseguir. Dessa forma, o cerceamento da liberdade não isenta o devedor do cumprimento das prestações vencidas e vincendas. A dívida que enseja a ordem de prisão está relacionada às parcelas em atraso. Caso o devedor não consiga comprovar sua incapacidade de quitar a pensão alimentícia, ele pode estar sujeito a tantas prisões quantos forem os débitos pendentes.

Esclarece-se que, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, as custas processuais e os honorários advocatícios não podem ser incluídos na cominação de prisão (HC 224.769/DF). É vedado ao magistrado decretar de ofício a prisão civil do devedor de alimentos, pois o STJ determinou que a iniciativa deve partir da parte autora. Cabe à exequente avaliar as melhores condições de eficácia e aplicabilidade desse procedimento, conforme corroborado pelo julgado:

TJSP, Ag. 208.511-1, Rel. Des. Leite Cintra, ac. 09.03.1994, JTJSP 158/186. Nem mesmo o juiz pode tomar a iniciativa de ordenar a prisão civil do devedor de alimentos: Não se concebe, contudo, que a exequente da verba alimentar, 8 maior interessada na satisfação de seu crédito e que detém efetivamente legitimidade para propor os meios executivos que entenda conveniente, seja compelida a adotar procedimento mais gravoso para com o executado, do qual não se utilizou voluntariamente, muitas vezes para não arrefecer ainda mais os laços de afetividade, já comprometidos com a necessária intervenção do Poder Judiciário, ou por qualquer outra razão que assim repute relevante (STJ, 3ª T., HC 128.229/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, ac. 23.04.2009, DJe 06.05.2009).

Na visão de Carvalhais (2020) existem diversas formas de garantir o cumprimento da obrigação de prestar alimentos. Se o devedor for celetista ou servidor público, a opção mais eficaz é o desconto em folha de pagamento. Caso essa medida não seja viável e o executado possua bens móveis ou imóveis, é possível efetuar a penhora. Se essas medidas se mostrarem infrutíferas ou inaplicáveis ao caso concreto, o alimentando pode buscar a prisão civil do devedor. Neste tópico, não foi possível disponibilizar alguns julgados devido ao caráter sigiloso das ações de família.

Diante da diversidade de formas de garantir o cumprimento da obrigação alimentar, é essencial considerar a adequação das medidas à situação específica de cada caso. O desconto em folha de pagamento emerge como uma solução pragmática e eficaz quando o devedor possui

vínculo empregatício ou é servidor público, garantindo o repasse regular dos alimentos ao credor. No entanto, quando essa opção não se mostra viável, a penhora de bens móveis ou imóveis do devedor representa uma alternativa válida para assegurar o adimplemento da dívida alimentar, utilizando os recursos patrimoniais do devedor para quitar sua obrigação. Além disso, o desconto em folha de pagamento ou a penhora de bens não são viáveis ou não se mostram suficientes para garantir o cumprimento da obrigação alimentar, a busca pela prisão civil do devedor pode se tornar inevitável. Essa medida extrema, prevista em lei, visa compelir o devedor a cumprir com sua obrigação mediante a restrição de sua liberdade pessoal.

No entanto, é importante ressaltar que a decretação da prisão civil é uma medida excepcional, que deve ser adotada com cautela e observância dos requisitos legais, tais como a demonstração da inadimplência voluntária e injustificada do devedor. Assim, o ordenamento jurídico oferece uma gama de alternativas para garantir o direito alimentar, proporcionando ao credor recursos diversos que podem ser adequados às particularidades de cada caso.

4 PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

O cumprimento de sentença de prestação alimentícia é uma modalidade de execução por quantia certa contra devedor solvente, regulada nos artigos 528 a 533 do Código de Processo Civil (Brasil, 2015). Para que o credor satisfaça a dívida decorrente da prestação alimentícia, ele pode optar pelo desconto em folha, pela expropriação, pelo protesto do pronunciamento judicial e pela prisão civil. Neste sentido, Didier Júnior (et al., 2017) preleciona que, não há uma ordem legal preestabelecida entre os meios executivos; o credor deve fazer sua escolha baseado em dois critérios: a aptidão para conferir-lhe uma tutela efetiva e a menor onerosidade possível para o devedor.

No desconto em folha, o credor tem a garantia da satisfação do crédito proveniente da prestação alimentícia, por meio do desconto direto na remuneração do devedor, efetuado na sua folha de pagamento. Esse método pode ser utilizado quando o devedor de alimentos é servidor público, militar, diretor, gerente de empresa, ou é um empregador sujeito à legislação trabalhista. Importante notar que esse rol não é taxativo, pois um profissional liberal que receba sua remuneração de forma periódica e estável de uma fonte pagadora também pode ter descontos de prestação alimentícia em sua folha de pagamento (Marinoni; Arenhart; Mitidiero, 2015).

Nesse sentido enfatiza Cruz (2018) que na petição, o credor deve requerer o desconto da

prestação alimentícia sobre a remuneração do devedor. Posteriormente, o devedor será intimado para cumprir voluntariamente a obrigação em 15 dias, sob pena de o juízo emitir ofício à fonte pagadora solicitando descontos na conta. Como forma de defesa, o devedor pode apresentar uma impugnação ao cumprimento de sentença, no entanto, é importante destacar que essa medida não suspende a decisão do juiz que determinou o desconto na folha de pagamento. O desconto em folha de pagamento pode ser aplicado tanto às prestações referentes a alimentos pretéritos quanto aos futuros.

No que se refere aos alimentos pretéritos, o desconto pode ser feito de forma parcelada, considerando esses valores acrescidos dos alimentos devidos no mês em questão, respeitando o limite de 50% da remuneração líquida do devedor (Didier Júnior et al., 2017). Os descontos da pensão alimentícia na folha de pagamento perduram até o término do vínculo entre o devedor e a fonte pagadora. Após o encerramento desse vínculo, o credor pode recorrer a outros mecanismos executivos para satisfazer o crédito alimentar. (Cruz, 2018).

Na visão de Neves (2015) na expropriação, ocorre a penhora de bens ou dinheiro do devedor que sejam suficientes para a quitação da dívida alimentar. Posteriormente, há a transferência desses valores para a titularidade do credor, seja de forma direta ou indireta, através do repasse do montante obtido na venda dos bens do devedor. O exequente deve protocolizar uma petição inicial, solicitando a satisfação do crédito alimentar por meio da expropriação, e pode indicar os bens do devedor que devem ser penhorados.

No processo, o juiz determina a citação do executado para quitar o débito em 15 dias, portanto, se o pagamento voluntário não ocorrer nesse prazo, o magistrado deve adicionar à condenação uma multa de 10% sobre o valor do débito e 10% de honorários advocatícios.

Além disso, é expedido um mandado de avaliação e penhora sobre os bens do executado, conforme o art. 523, § 1º do CPC/15. Após o término desses 15 dias, caso o devedor não pague voluntariamente, inicia-se um novo prazo de 15 dias em que o devedor pode apresentar uma impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o art. 525 do CPC/15. (Brasil, 2015).

Caso a impugnação não seja acolhida integralmente, procede-se com os atos de expropriação dos bens penhorados, que ocorrem por meio da alienação, adjudicação e usufruto de bens imóveis ou móveis. Na alienação, o bem pertencente ao devedor é colocado à venda com o objetivo de transformá-lo em dinheiro, que será revertido em favor do credor para a satisfação do crédito. Existem duas modalidades de alienação: por iniciativa particular ou pelo leilão judicial (Theodoro Júnior, 2020).

Na adjudicação, mediante requerimento do exequente, o bem do executado é transferido para sua titularidade, cumprindo assim a dívida devida. De acordo com o art. 835, § 1º do CPC (Brasil, 2015), o dinheiro tem prioridade sobre os demais bens a serem penhorados, seguindo a ordem de preferência, embora não seja absoluta. O dinheiro pode ser penhorado se estiver disponível em espécie ou depositado em instituição financeira, por meio da penhora online (Brasil, 2015).

As hipóteses a seguir listadas permitem que o juiz, de forma fundamentada, admita a inversão da ordem legal de preferência na penhora:

Há ao menos quatro situações em que isso pode vir a acontecer, atualmente:

I) o credor escolhe outro bem a ser penhorado – e essa escolha não se revela abusiva, nos termos do art. 805 do CPC; II) há negócio jurídico processual que defina previamente o bem a ser penhorado (típico, como nos casos do art. 835, § 3º, CPC – créditos com garantia real; ou atípico, com base no art. 190, do CPC; III) o executado oferece fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor 30% superior ao crédito (art. 835, § 2º, CPC) – a lei equipara o dinheiro a essas duas garantias para fim de penhora; IV) o credor exerceu direito de retenção sobre um bem, que deve ser penhorado nos termos do art. 793, CPC. (Didier Júnior et al., 2017, p. 856-857).

Cruz (2018) diz que o protesto da decisão judicial é uma medida de coerção indireta, aplicando-se as disposições referentes ao cumprimento de sentença para pagamento de quantia. Mostra-se eficaz, pois obriga o devedor de alimentos a cumprir a obrigação, uma vez que, com o registro do protesto em seu nome, ele enfrenta maiores dificuldades ao solicitar crédito no mercado financeiro. O protesto do pronunciamento judicial que condena o alimentante a pagar alimentos pode ser iniciado pelo exequente ou ser realizado de ofício pelo magistrado.

Além das medidas tradicionais como a prisão civil, o protesto do título judicial, introduzido pelo CPC de 2015, surge como uma alternativa adicional para induzir o executado ao cumprimento da obrigação alimentar. Conforme destaca Bueno (2015), essa providência visa a promover a efetividade da cobrança, sem prejuízo da aplicação da pena civil, através de uma abordagem que conjuga coerção e visibilidade pública. Vale ressaltar que a possibilidade de protesto não se restringe apenas às sentenças condenatórias, mas abrange também as decisões interlocutórias que determinam o pagamento da pensão alimentícia, ampliando assim o leque de ferramentas disponíveis para garantir o cumprimento das obrigações alimentares.

O protesto do título judicial representa uma inovação significativa no âmbito do direito processual civil, especialmente no que se refere à execução de obrigações alimentares. Ao permitir que decisões interlocutórias que determinam o pagamento de pensão alimentícia também sejam passíveis de protesto, o CPC de 2015 amplia o alcance das medidas coercitivas disponíveis para

compelir o devedor ao adimplemento de sua obrigação. Essa ampliação do rol de decisões passíveis de protesto reflete uma preocupação do legislador em dotar o credor de instrumentos eficazes para garantir o recebimento dos alimentos devidos, mesmo diante da eventual resistência do devedor.

Além disso, o protesto do título judicial tem o mérito adicional de conferir maior visibilidade ao inadimplemento das obrigações alimentares. Ao tornar pública a situação do devedor, o protesto não apenas pressiona-o a cumprir com sua obrigação, mas também serve como um alerta para a comunidade e para eventuais credores futuros. Essa dimensão pública do protesto pode exercer uma pressão social adicional sobre o devedor, incentivando-o a honrar seus compromissos financeiros de forma mais responsável. Portanto, a viabilidade do protesto do título judicial, em conjunto com a possibilidade de prisão civil, representa um avanço significativo na busca pela efetividade das medidas de cobrança de alimentos, contribuindo para a promoção da justiça e da equidade nas relações familiares.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os aspectos jurídicos e a polêmica envolvendo a pena civil de prisão para o devedor alimentar, este estudo proporcionou uma visão abrangente sobre um tema de relevância social inegável. Ao longo da análise, ficou claro que a ação alimentar transcende o mero aspecto legal, sendo um reflexo das dinâmicas familiares, econômicas e sociais presentes na sociedade contemporânea.

A imposição da pena civil de prisão como medida coercitiva para o inadimplemento da obrigação alimentar suscita importantes questionamentos éticos e práticos. Embora destinada a garantir a efetividade do direito alimentar, sua aplicação levanta preocupações relacionadas à proporcionalidade da sanção e à sua eficácia como meio de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

É fundamental reconhecer que a questão alimentar vai além da simples determinação de pagamento de pensão. Envolve a garantia da subsistência e dignidade dos alimentandos, especialmente quando estes são crianças ou pessoas em situação de vulnerabilidade. Nesse contexto, a busca por soluções deve primar pelo interesse superior do alimentado, assegurando-lhe condições adequadas de desenvolvimento e bem-estar.

A pena civil de prisão, embora apresente vantagens como medida de pressão para o cumprimento da obrigação, não é isenta de críticas. Sua aplicação indiscriminada pode levar a efeitos perversos, como o agravamento da situação financeira do devedor e o afastamento deste de

suas responsabilidades parentais, prejudicando o próprio interesse da criança. Diante desse cenário, é imperativo buscar alternativas à pena de prisão que se mostrem igualmente eficazes na cobrança da dívida alimentar, porém menos draconianas em suas consequências. Medidas como o bloqueio de contas bancárias, penhora de bens e suspensão de documentos podem representar opções mais adequadas, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, é necessário investir em políticas públicas que visem prevenir situações de inadimplência alimentar, promovendo a educação financeira e a capacitação profissional dos alimentantes, de modo a torná-los aptos a cumprir com suas obrigações familiares.

A colaboração entre os diversos atores sociais também se revela fundamental no enfrentamento desse problema. O diálogo entre os envolvidos, mediado por profissionais capacitados, pode propiciar soluções consensuais e duradouras, preservando os vínculos familiares e garantindo o respeito aos direitos de todos os envolvidos.

Por fim, é preciso destacar a importância de uma abordagem humanizada e sensível às peculiaridades de cada caso. A aplicação do direito alimentar deve ser pautada pela compreensão das circunstâncias individuais das partes envolvidas, visando sempre à promoção da justiça e da equidade.

Assim, ao encerrar esta análise sobre a ação alimentar e a pena civil de prisão para o devedor, ressalta-se a necessidade de um olhar crítico e reflexivo sobre as práticas jurídicas adotadas nessa área. Somente por meio do debate franco e da busca constante por soluções inovadoras será possível avançar na construção de um sistema de justiça mais justo, humano e eficiente para todos.

REFERÊNCIAS

AULER, Wesley Carlos. **A possibilidade da penhora do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) para quitação de débito alimentar**. 2020. IBDFAM: Instituto Brasileiro de Direito de Família. Disponível em: <[https://ibdfam.org.br/artigos/1459/A+possibilidade+da+penhora+do+fundo+de+garantia+por+tempo+de+servi%C3%A7o+\(FGTS\)+para+quitação+de+d%C3%A9bito+alimentar](https://ibdfam.org.br/artigos/1459/A+possibilidade+da+penhora+do+fundo+de+garantia+por+tempo+de+servi%C3%A7o+(FGTS)+para+quitação+de+d%C3%A9bito+alimentar)>. Acesso em: 03 maio. 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **HC 224.769/DF, DJ 14/02/2012**. Disponível em: <https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/bcc0d400288793e8bdcd7c19a8ac0c2b>. Acesso em: 20 mar. 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **HC 128.229/SP, DJ 23/04/2009**. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4139936/habeas-corpus-hc-128229-sp2009-0024166-1>.

Acesso em: 20 mar. 2024

BRASIL. **Lei n 8.036, de 11 de maio de 1990.** Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 14.05.1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18036consol.htm. Acesso em: 06 abr. 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Diário Oficial da União. Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 06 abr. 2024.

BRASIL. **Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm. Acesso em: 06 abr. 2024.

BRASIL. **Código de Processo Civil de 2015.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 05 maio 2024.

BRASIL. **Lei n 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002.** Código Civil. Diário Oficial da União. Brasília, DF. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2002/lei-10406-10-janeiro-2002-432893-norma-pl.html>. Acesso em: 05 maio 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso especial nº 1.083.061 - RS (2008/0187911-5).** Terceira turma. Relator : Ministro Massami Uyeda. Julgado em 02/03/2010. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=947007&num_registro=200801879115&data=20100407&formato=PDF. Acesso em: 11 fev. 2024.

BUENO, Cassio Scarpinella. **Curso sistematizado de direito processual civil.** 7. ed. vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2015.

CRUZ, Kim Ferreira da. **A (Im) Possibilidade da Prisão Civil do Devedor de Alimentos Indenizatórios Frente ao CPC/15.** Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/192062/TCC%20-%20Kim%20Ferreira%20da%20Cruz.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 11 fev. 2024.

DIDIER JÚNIOR, Fredie et al. **Curso de Direito Processual Civil: Execução.** 7. ed. vol. 5. Salvador: JusPodivm, 2016.

DIDIER JÚNIOR, Fredie et al. **Curso de direito processual civil.** 7. ed. vol. 5. Salvador: JusPodivm, 2017.

GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplano. **Manual de direito civil: volume único.** São Paulo: Saraiva, 2017;

GAGLIANO, Pablo Stolze. **Direito Civil: Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil.** São Paulo: Saraiva, 2021.

JÚNIOR, Humberto Theodoro. **Processo de execução e cumprimento de sentença.** 30. ed. Rio de

Janeiro: Forense, 2020.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. **Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. (Coleção comentários ao Código de Processo Civil, vol. IV, coordenação Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero).

NEVES, Larissa Pereira. **Execução de Alimentos e suas Alterações à Luz do Novo Código de Processo Civil**. Disponível em :. Acesso em: 03 maio. 2024.

PAULA, Renata Rodrigues de. **Prisão Civil do Devedor de Alimentos**. Disponível em: <https://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/Renata%20Rodrigues%20de%20Paula.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2024.

PAULINO, da Rosa, Conrado. **Curso de direito de família contemporâneo**. 2 ed. Salvador: Juspodvm. 2016, p.449. APUD. SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Agravo de instrumento n. 4020590-91.2017.8.21.0000. Relator. Des. Jairo Fernandes Goncalves. Julgado em 25/05/ 2018.

SAN JOSE DA COSTA RICA. **Organização dos Estados Americanos, Convenção Americana de Direitos Humanas (“Pacto de San José da Costa Rica”)**, em 22 de novembro de 1969 - ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992.